

К РАСЧЕТУ НЕРАЗМЫВАЮЩИХ СКОРОСТЕЙ ВОДНОГО ПОТОКА ЗЕМЛЯНЫХ КАНАЛОВ В УСЛОВИЯХ СВЯЗНОГО ГРУНТА

Маматов Н.З. КИЭИ;

При правильном выборе значения неразмывающей скорости возможности плановых и глубинных деформаций русла канала, а также деформаций по его длине значительно сокращаются. В литературе имеется большое число расчетных зависимостей, которые рекомендуются по установлению размеров поперечного сечения и значений неразмывающих скоростей потока в земляных руслах.

Для обеспечения высокой надежности каналов необходимо принимать такое расчетное значение средней скорости v , при котором в канале не будет происходить ни размыв, ни заиление [2]. При недопустимо высоких значениях скорости ($v > v_{\text{неp}}$) борта и дно могут подвергаться разрушению (это касается и каналов с жесткими одеждами) и размыву. При недопустимо малых скоростях ($v < v_{\text{нез}}$) в канале могут выпадать взвешенные в воде наносы и канал будет постепенно заиляться. Заиление может происходить не только в земляных, но и в бетонных каналах.

Под допустимой неразмывающей средней скоростью v_H понимается наибольшее значение средней скорости движения воды, при которой поток не может вызвать недопустимого для нормальной эксплуатации размыва (разрушения) русла.

Значения допускаемой неразмывающей скорости (средней v_H и донной $v_{\Delta H}$ на уровне выступов шероховатости) принимаются в соответствии с результатами исследований, которые выполнил акад. Ц. Е. Мирцхулава [1].

Допускаемые скорости определены при логарифмическом распределении осредненных скоростей по вертикали. Принято, что высота выступа шероховатости для однородных грунтов $\Delta = 0,7d$ (d – средний размер частиц несвязного или агрегатов (отдельностей) связанного грунта для неоднородного грунта $\Delta = 0,7d_{95}$).

Для связных грунтов (глины, суглинки, супеси) допускаемые неразмывающие скорости находят по формулам, предложенным Ц. Е. Мирцхулава:

$$v_H = \left(\lg \frac{8 \cdot 8h}{d} \right) \sqrt{\frac{2m_2}{2,6\rho n_1} [g(\rho_s - \rho)d + a_1 C_{y2}^H K_2]} \quad (1)$$

$$g_{\Delta H} = 1,25 \sqrt{\frac{2m_2}{2,6\rho n_2} [g(\rho_s - \rho)d + a_1 C_{y_2}^H K_2]} \quad (2)$$

где $a_1 = 1,25$; $C_{y_2}^H$ – нормативная усталостная прочность грунта для связных грунтов, Па; $C_{y_2}^H = 0,35C_n$, где C_n – нормативное удельное сцепление поверхностного слоя грунта в русле канала. За нормативное удельное сцепление грунта принимается среднее значение сцепления поверхностного слоя грунта в состоянии капиллярного водонасыщения при полной влагоемкости, полученное по данным испытаний путем вдавливания сферического штампа, проведенных непосредственно на трассе проектируемого канала на отобранных на трассе образцах грунтов. Произведение нормативного удельного сцепления C_n на коэффициент однородности грунта K принимают в качестве расчетного удельного сцепления:

$$C_{рас} = C_n K$$

в зависимости, от которого устанавливают допустимую неразмывающую скорость потока по табл. 13.3, составленной по (13.5) при $\rho_{сп} = 2650 \text{ кг/м}^3$, $m = 1$, $d = 4 \text{ мм}$, $\Delta = 2,8 \text{ мм}$.

Значения нормативного удельного сцепления можно принимать по СНиП.

Для использования этих формул при расчете каналов требуются достаточно полные данные о структуре потока и свойствах грунта ложа канала.

Найденные по (1-2) значения приведены в табл. 1.

Значения коэффициента условий работы m , учитывающего влияние ряда факторов на v_H и $v_{\Delta H}$, приведены в табл. 2.

Таблица-1.

Расчетное сцепление $C_{расч}$, 10^3 Па	Допускаемые неразмывающие донные скорости на высоте выступов эквивалентной шероховатости $v_{\Delta H}$, м/с	Допускаемые неразмывающие средние скорости v_H , м/с при глубине потока h , м
0,5		
0,005	0,16	0,39
0,010	0,18	0,44

0,020	0,21	0,52
0,030	0,24	0,59
0,040	0,27	0,65
0,050	0,29	0,71
0,100	0,39	0,96
0,125	0,42	1,03
0,150	0,46	1,13
0,200	0,53	1,28
0,250	0,58	1,42
0,300	0,63	1,54
0,400	0,74	1,79
0,500	0,82	1,99
0,600	0,89	2,16

Допускаемые размывающие скорости для связных засоленных грунтов значительно ниже, чем для незасоленных при тех же значениях $C_{рас}$

Таблица-2

Условия работы каналов	Значения коэффициентов m для	
	межхозяйственных распределителей	хозяйственных распределителей
Наличие наносов:		
– в коллоидном состоянии (более 0,1 кг/м ³)	1,30	1,40
– донных	0,75	0,80
Дно и откосы покрыты растительностью	1,10	1,15
При длительных перерывах работы каналов:		

– для районов недоста- точного увлажнения	0,20	0,22
– для районов с влажным климатом	0,60	0,70

При наблюдении процесса размыва обнаружилось, что размыв грунтов происходит в нескольких стадиях [3]. Вначале смываются элементарные дисперсные частицы (агрегаты, отдельности), связь которых в основном массивом грунта нарушена. Этот процесс продолжается до образования шероховатой поверхности. При дальнейшем возрастании скоростей водного потока начинается подмыв частиц (агрегата) со стороны, обращенной против течения, вызывающей увеличение пульсирующего лобового и подъемного усилий. Увеличение пульсирующего лобового и подъемного усилия течения повышает вибрацию и динамическое усилие на выступ (агрегат), что приводит к постепенному разрушению и наконец, когда равнодействующая активных сил превосходит пассивные – силы сцепления между агрегатами и вес агрегата, последний мгновенно срывается.

Итак, при проектировании канала надо обеспечить, чтобы средняя скорость находилась в пределах

$$v_{\text{пер}} > v > v_{\text{нез}}.$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. М., Энергоатомиздат, 1984.- 640с.
3. Эшев С.С. Расчет деформаций больших земляных каналов в условиях стационарности водного потока. Ташкент. ” Fan va texnologiya”, 2017.-164 с.
4. A.N.Khazratov, O.Sh.Bazarov, A.R.Jumayev, F.F.Bobomurodov, N.Z.Mamatov. Influence of cohesion strength in cohesive soils on channel bed erosion. E3S Web of Conferences **410**, 05018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005018> FORM-2023
5. S. Eshev, N. Linkevich, A. Rahimov, A. Khazratov, N. Mamatov, and E. Sharipov. Calculation of Its Dynamically Stable Cross-section in the Steady Motion of the Channel Flow. Cite as: AIP Conference Proceedings **2612**, 050007 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113267>
Published Online: 15 March 2023

6. Mirzayev O.A., Urakov N.A., Mamatov N.Z. Proved vibrations of a composite chevron-type feed cylindr with torsional resistance. JMEA journal of modern educational achievements 2023, volume 11

7. Mirzaev Otabek, Togayev Jamshid, Choriev Islam, Eshmuhamedov Latif, Juraev Bobomorod, Mamatov Nurbek. Dynamics And Stability Of A Composite Feed Cylinder In The Feeding Area Of Rotor Spinning Machines. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 14 | Special Issue 2 | 2023.

8. Эшев С.С., Маматов Н.З., Эркинов С.Т., Мукимов Д.Б. ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor. Volume-11 | Issue-6 | 2023 Published: |22-06-2023|.

9. Эшев С.С., Маматов Н.З., Бобомуродов Ф.Ф. ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ. ME’MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI. 2023 №2.

10. Эшев С.С., Маматов Н.З., Бабажанова И.Ю., Хусанов Ш.Ш. БОҒЛАНГАН ГРУНТЛИ КАНАЛЛАРНИНГ ЮБИЛИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR Vol.49, No. 1, 2023.

11. O’G’LI M. S. H. ANALYSIS OF “MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING.” //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.

12. ЎҒЛИ Р. Х. Ф., СИРОЖИДДИН М. ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ТРУДА В КОМПАНИИ ЕВРОПЫ. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.

13. O’G E. L. A. A. et al. PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE BASIS OF HUMAN LABOR ACTIVITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.

14. Husan o’g’li M. S., Shavkat o’g’li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES.

15. Husan o’g’li M. S., Utkir o’g’li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES.

16. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – C. 301-308.

17. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115

